

O'QUV TARBIYA JARAYONI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING AHAMIYATI

Abduraximova Muxayyo Nurmamatovna

Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani 47-maktab

Informatika fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6628763>

Annotatsiya: mazkur maqolada o'quv tarbiya jarayoni samaradorligini oshirishda axborot texnologiyalarining ahamiyati xaqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: kompyuter, axborot, to'rtinchi hokimiyat, OAV

Rivojlanib borayotgan mamlakatimizda tarbiyaning vazifasi – kishini har tomonlama o'stirish, unda mustaqil fikrlash va xulqni shakllantirish, tarbiyasi jihatidan yetuk bo'lgan kadrlarni tayyorlashdir. Yosh avlodni tarbiyalash masalari doimo Davlatimiz diqqat markazida turadi. Mustaqilligimiz rivojlanishining barcha bosqichlarida hukumatimiz yoshlarini chiniqtirish, ahloqiy jihatdan kamolga yetkazish, umuman tarbiyalash sifatini yaxshilashga alohida e'tibor bilan qarab keladi. Shuning uchun ham O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risidagi" Qonunida maktablardan "...ham jismoniy, ham aqliy mehnatga, ijtimoiy va davlat hayotining turli sohalarida, fan va madaniyat sohasida faol faoliyatga layoqatli bo'lgan yetuk ongli va yuqori salohiyatli kishilarni tarbiyalash va tayyorlash..." talab qilinadi. Bu o'z o'rnida hozirgi zamon o'qituvchisi texnik vositalarsiz darsni tashkil etishini ta'lim jarayonida tasavvur etishi mumkin emas degani. Chunki shiddat bilan rivojlangan, texnika vositalarini bugungi kunda endigina tug'ilgan bola ham tez fahmlaydigan, ana shu texnika vositalari bilan muomala qiladigan zamon – davrda yashamoqdamiz. Turmushimiz, hayotimizni qulaylashtirish uchun tobora zaruratga aylanib borayotgan texnika vositalari turmushda qo'llash zarur bo'lgan shartlarga, qonun qoidalarga tobora aylanib bormoqda. Oilada, bog'chalarda, maktab va boshqa shu kabi ta'lim tizimimiz ravnaqini texnika vositalarisiz tasavvur etish qiyin. Qayerga boqmaylik shu vositalar bilan muomala qilishning sir-asrorlarini bilib olgan, allaqachon hayot tarzimizning asosiga aylangan, hech qiynalmay muomala qilishni bilgan go'dakdan tortib keksalarimizgacha ko'rishimiz mumkin. Shunday ekan, ana shu texnik vositalarini o'qituvchilar ta'lim jarayonida qo'llashlarini va bu darslarni tashkil etishda texnika vositalarining imkoniyatlari xususida so'z yuritamiz. Dastlab ta'lim jarayoniga tobora kirib kelayotgan eng zamonaviy kompyuter – elektron hisoblash mashinalari haqida so'z yuritamiz.

Kompyutersiz hozirgi kunimizni tasavvur etishimiz qiyin. Zamonaviy o'qitish vositasi hisoblangan kompyuterlarni hozirgi kunda tez o'rganib ta'lim jarayoniga

joriy etish, har bir fanni o'qitishda ana shu vositalarni joriy etish hamma o'qituvchidan talab etilmoqda. Keyingi yillarda dunyo bozoriga chiqarilgan dasturlarning soni bir necha mingni tashkil etsa, ichki foydalanish uchun tayyorlanganlarning soni-sanog'iga yetib bo'lmaydi.

Axborot - ijtimoiy, tabiiy fanlarning, tafakkur ilmining taraqqiyoti natijasida yuzaga kelgan bilim va ma'lumotlar, kishilar amaliy faoliyati davomida to'plagan tajribalari majmui demak. Inson axborot oqimi ichra yashar ekan, turli-tuman voqea, hodisalar va jarayonlarning bir - biriga aloqadorligini, O'zaro munosabati mohiyatini tahlil etish, mushohada va mulohaza qilib ko'rish, tabiat va jamiyatning rivojlanish qonunlari qanday amal qilayotganligini anglab yetish maqsadida ko'pdan ko'p so'zlarga, dalil va raqamlarga murojaat qiladi. Axborot tufayli nazariya amaliyot bilan birlashadi.

Odamlarni ijtimoiy-iqtisodiy va ma'naviy muammolarni hal etishga safarbar qilmoq uchun tegishli axborotlarni o'z vaqtida to'plab, qayta ishlab, muayyan bir tartibga solish va zudlik bilan kishilarga yetkazish kerak bo'ladi. Buning uchun jamiyatni axborotlashtirish dasturini amalga oshirish va ilg'or axborot texnologiyasini joriy etish zarur.

Axborot texnologiyasi boshqarish jarayonlarini aks ettiruvchi iqtisodiy axborotlarni o'lchash, jamlash, saqlash, qayta ishlash kabi amallarni bajaradi. Demak, axborot texnologiyalaridan bugungi kunda jamiyatimizning har bir jabhalari keng foydalanish yuqori samaradorlikni qo'lga kiritishni kafolatlaydi. Jumladan, axborot texnologiyalaridan OAV da foydalanishning o'rni va ahamiyati o'ziga xos sanaladi.

Ommaviy axborot vositalari ommaning o'ziga xos tarbiyachisi, muhim tadbirlarning tashkilotchisi, dolzarb muammolarni hal qilishning ta'sirchan quroli

bo'lib xizmat qiladi. Aynan ommaviy axborot vositalari orqali milliy qadriyatlarimiz va umuminsoniy qadriyatlar, milliy g'oya va demokratik tamoyillar targ'ib-tashviq qilinadi. Ommaviy axborot vositalari doimo demokratiya va so'z erkinligining o'ziga xos o'lchovi, ko'rsatkichi bo'lib kelgan.

Erkin va mustaqil

ommaviy axborot vositalari demokratik taraqqiyotni rag'batlantiradi va mustahkamlaydi. OAVlarning ta'sir kuchi unda beriladigan materiallarning xarakteriga bog'liq bo'ladi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, berilayotgan materiallarning tezkorligiga, tahliliylik darajasiga alohida e'tibor beriladi. Ommaviy axborot vositalarida materiallar ayni paytda qanday auditoriyaga mo'ljallangani bilan ham ajralib turadi hamda iste'molchining yoshi, jinsi, bilim darajasi, dunyoqarashi, milliy diniy mansubligi kabi omillarini hisobga olgan

holda tuziladi. Shuningdek, OAVlari orqali beriladigan materiallarni axborot texnologiyalari orqali targ'ib etish va aholi ongiga singdirishda ham o'ziga xos ahamiyat kasb etadi.

Ommaviy axborot vositalari jamoatchilik fikrini shakllantirish, yangi axborot texnologiyalari orqali, avvalo, yosh avlod ongi, dunyoqarashi va intellektual salohiyatini rivojlantirishda alohida o'rin tutadi. Ular ma'naviy-ma'rifiy islohotlar jarayoni, bu boradagi muammolarni, jamiyat hayotining turli qirralarini tezkorlik bilan aks ettiradigan eng samarali vositadir. «To'rtinchi hokimiyat» hisoblangan OAVlari turli xil fikrlar, rang-barang qarash va yondashuvlarga keng yo'l ochib berishi, hayotimizda yuz berayotgan yangilanish va o'zgarishlarga odamlarning ongli munosabatini uyg'otishi, xolislik va haqqoniyat tamoyillariga tayanib faoliyat yuritishi lozim.

Axborot sohasini jadal rivojlantirish, ommaviy axborot vositalari matbuot, radio - televidenie faoliyatini erkinlashtirish fuqarolik jamiyati asoslarini barpo etish jarayonining uzviy tarkibiy qismiga aylanishi zarurligi aytib o'tildi. Prezidentimiz tomonidan «Ommaviy axborot vositalari sohasida iqtisodiy munosabatlarning asoslari to'g'risida», «Teleradio faoliyati to'g'risida»gi qonunlarni qabul qilish zaruriyati haqida ham fikr yuritdi. Umuman olganda, axborot texnologiyalaridan OAV da foydalanish muhim sanalib, zamon talablariga mos ravishda faoliyat yuritish uchun keng qamrovli axborotlar bilan qurollanish va mazkur ma'lumotlarda jamiyat taraqqiyotida kirib kelish va o'z yutuqlari bilan ushbu jarayonlarda ishtirok etish o'ziga xos ahamiyat kasb etadi.